

Enfoques de investigación por universitarios de Utb para problemas y coyunturas del turismo en el Ecuador.

Research approaches by utb university students for problems and situations of tourism in Ecuador.

AUTORES: Gonzalo Arturo Peñafiel Nivelá ^{1*}

Francisco Enrique Bustamante Piguave ²

Jenny Edith Egas Vásquez ³

Glenda Lizzett Rodríguez Zambrano ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: gpenafiel@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

El presente proyecto denominado “Enfoques de investigación por universitarios de UTB para problemas y coyunturas del turismo en el Ecuador” permitió identificar un banco referencial de problemas de turismo alineados a los enfoques posibles para facilidades investigativas, además de plantear la importancia de los enfoques en el abordaje de investigaciones para resolver problemas de coyunturas de turismo, bajo un enfoque cuantitativo de la investigación que despeja una metodología hipotética deductiva al deslucirse información recopilada y analizada bajo una modalidad no experimental a través del análisis de datos, análisis comparativo y análisis documental. Se detectaron los tipos de enfoques y métodos que aplican los investigadores en su mayoría de procesos de investigación formativa en la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo a través de las tesis, tesis o artículos científicos.

^{1*}Universidad Técnica de Babahoyo, Extensión Quevedo, gpenafiel@utb.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo, Extensión Quevedo, fbustamante@utb.edu.ec

³ Escuela educación básica Ejército Nacional, edithegasvasquez@gmail.com

⁴ unidad educativa Mocache, glizzettrodriguez@hotmail.com

Palabras claves: Turismo, enfoques de investigación, problemas o coyunturas

ABSTRACT

The present project called "Research approaches by UTB university students for tourism problems and situations in Ecuador" allowed to identify a referential bank of tourism problems aligned to the possible approaches for research facilities, in addition to discussing the importance of the approaches in the research approach to solve tourism conjuncture problems, under a quantitative research approach that clears a hypothetical deductive methodology by tarnishing information collected and analyzed under a non-experimental modality through data analysis, comparative analysis and documentary analysis. The types of approaches and methods applied by researchers in the majority of formative research processes at the Technical University of Babahoyo Extension Quevedo through dissertations, theses or scientific articles were detected.

Keywords: Tourism, research approaches, problems or situations

INTRODUCCIÓN

Actualmente la carrera de turismo es tendencia y opción para los universitarios de Ecuador, Latinoamérica y el mundo, invita a homologar contenidos y estándares para quienes asumen esta profesión y solucionar problemas cotidianos de los productos y servicios turísticos.

La ley de Educación Superior obliga a que todo estudiante y profesor universitario sea un investigador/a en su campo del conocimiento. Es decir, quien estudia turismo debe de saber investigarlo como tal, identificar enfoques para problemas turísticos, metodologías para abordaje de fenómenos turísticos y propuestas de soluciones para problemas cotidianos en este campo. De esta manera al abordar esta temática vamos a contribuir con la formación profesional del futuro licenciado en turismo porque permitirá identificar inmediatamente un enfoque de investigación a cualquier tipo de problema de coyuntura turística en el país.

Para estudiantes y profesores universitarios, lectores que al tener un problema de coyuntura turística inmediatamente se identificaría una aproximación al enfoque y por ende la modalidad, metodología, técnica que se van a tratar en la información que vamos a asumir de la temática en la tarea educativa o de estudio.

Cuando hablamos de enfoque de investigación, nos referimos a la naturaleza del estudio, la cual se clasifica como cuantitativa, cualitativa o mixta esto donde se aborda el proceso investigativo en todas sus etapas: desde la definición del tema y el planteamiento del problema de investigación en este caso sería el enfoque de investigación de problemas y coyunturas del turismo en el Ecuador que variará dependiendo del tipo de resultados que espera encontrar.

Hemos examinado cómo la investigación se puede entender como una búsqueda científica y sistemática que puede ser, en primer lugar, cuantitativa o cualitativa, y que en la investigación se pueden distinguir diversas categorías: básica, aplicada o evaluativa. Otra forma de considerar la investigación está basada en la modalidad de investigación del estudio (James H. McMillan, Sally Schumacher, 2005)

Lógica deductiva para formular un problema

En la lógica deductiva para formular un problema, el investigador comienza con un constructo abstracto y, luego, determina si las variables seleccionadas se deducen lógicamente desde el constructo. El siguiente paso es seleccionar las observaciones razonadas para relacionarlas con las variables por deducción. Entonces las observaciones se definen operacionalmente a través de una prueba elegida por el investigador para medir el suceso, la secuencia de los tres pasos del razonamiento deductivo desde los constructos abstractos hasta variables menos abstractas y, de ahí, a una serie de observaciones.

Ilustración 1: Lógica inductiva

Lógica inductiva para formular un problema

La formulación del problema en la investigación cualitativa comienza con la selección de un tema general y una modalidad de investigación de interacción relativa entre el investigador y el fenómeno, un estudio de fenómenos actuales requiere que el investigador tenga acceso a una situación o a un grupo de personas que posean alguna experiencia social compartida, como, por ejemplo, trabajar en el mismo sistema escolar, participar en un proyecto especial o en una clase y asuntos similares. Un estudio de hechos pasados requiere colecciones de archivos de documentos originales que estén disponibles y accesibles al investigador.

La investigación cualitativa, al contrario que la investigación cuantitativa, emplea principalmente el razonamiento inductivo. El «problema» se enuncia con mayor claridad después de la recogida y el análisis preliminar de los datos (Cook, 1997). El investigador obtiene muchos registros de campo de una situación presente o pasada, con los que elabora descripciones detalladas de las percepciones de la gente y de las realidades sociales, generando abstracciones sintetizadas de estas descripciones para explicar el fenómeno. El razonamiento inductivo permite explorar y descubrir con un diseño de investigación emergente en lugar de comprobar deducciones de una teoría en un diseño predeterminado (Méndez A., 1994). El problema de investigación se reformula, normalmente, durante la recogida de datos de tal manera que los datos representan fielmente la realidad de las experiencias sociales compartidas.

Ilustración 2: Razonamiento lógico deductivo, relación empírica a investigar

Modalidades de investigación

Hemos examinado cómo la investigación se puede entender como una búsqueda científica y sistemática que puede ser, en primer lugar, cuantitativa o cualitativa, y que en la investigación se pueden distinguir diversas categorías: básica, aplicada o evaluativa. Otra forma de considerar la investigación está basada en la modalidad de investigación del estudio. Una modalidad de investigación es una colección de prácticas eclécticas de indagación basada en un conjunto general de suposiciones, e implica preferencias metodológicas, opiniones filosóficas e ideológicas, cuestiones de investigación y resultados con viabilidad (Pandit, 1996).

Otros autores pueden denominar a estas modalidades de investigación tradiciones de investigación. Una modalidad de investigación informa sobre el diseño de exploración más apropiado. Un diseño de investigación describe los procedimientos para guiar el estudio, incluyendo cuándo, de quién y bajo qué condiciones serán obtenidos los datos. En otras palabras, el diseño indica cómo se prepara la investigación, qué le pasa a los sujetos y qué métodos de recogida de datos se utilizan.

El propósito de un diseño de investigación es proporcionar, dentro de una modalidad de investigación apropiada, las respuestas más válidas y exactas a las preguntas que se plantean. Dado que existen muchos tipos de preguntas de investigación y muchos tipos

de diseños, es importante coordinar el diseño con la pregunta. El diseño de investigación es una parte muy importante de una investigación, en tanto que con cada diseño se relacionan determinadas limitaciones y reservas a la hora de interpretar los resultados y, también, porque el diseño de investigación determina cómo deberían ser analizados los datos.

Para (H.McMillan, 2005) otra forma de clasificar los tipos de investigación es examinar la técnica empleada en el estudio para la recogida de datos. Es decir, ¿cómo obtuvo los datos el investigador? Al igual que las modalidades de investigación, las técnicas pueden clasificarse como cuantitativas o cualitativas.

Una diferencia fundamental es que las aproximaciones cuantitativas utilizan números para describir el fenómeno, mientras que las técnicas cualitativas recurren a descripciones narrativas (sin embargo, algunos estudios emplean técnicas de recogida de datos cualitativas y, sin embargo, emplean números para resumir los resultados) (Weiss, 1996). Aunque la mayoría de las técnicas se usan con cualquiera de las modalidades de investigación, los diseños de investigación más específicos están fuertemente asociados a una técnica.

Virtualmente, todos los diseños experimentales emplean técnicas cuantitativas y la mayoría de los diseños de estudios de caso utilizan técnicas cualitativas. Más adelante encontrará una introducción a cada técnica. Se estudiarán con más detalle en los siguientes capítulos.

Tabla 1: Tipología de investigaciones

	Cuantitativa	Cualitativa
Tipología	Observación estructurada	Observación participante
	Entrevistas estándar	Observación de campo
	Test	Entrevista en profundidad
	Cuestionarios	Documentos y artefactos
	Evaluaciones de alternativas	Técnicas suplementarias

Descripciones	Utilizan instrumentos para la recogida de datos.	Los datos se recogen sin instrumentos.
	Los datos son números.	Los datos son palabras.
	Decisión a priori en la presentación de datos	No hay decisión a priori con respecto presentación de datos
	Los datos toman una forma	Los datos muestran varias formas (notas de campo, de entrevistas, grabaciones)
	Los datos se tabulan y describen estadísticamente	El proceso de tabulación identifica patrones

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el enfoque cuantitativo de la investigación que despeja una metodología hipotética deductiva al deslucirse información recopilada y analizada bajo una modalidad no experimental a través del análisis de datos, análisis comparativo y análisis documental.

Al considerarse una investigación analítica no requiere aplicación de encuesta hacia una población específica por lo que se considera una investigación analítica descriptiva de los datos estadísticos que se presentan en el desarrollo de investigaciones, proyectos o trabajos investigativos ejecutados por universitarios

RESULTADOS

Tabla 2: Análisis descriptivo de los enfoques utilizados en trabajos de investigaciones por universitarios

Tipos de trabajos investigativos	Cantidad de trabajos identificados	Ejes temáticos	Enfoques utilizados
----------------------------------	------------------------------------	----------------	---------------------

Tesis de investigación	1	Marketing y administración turística	Cuantitativo
	2	Patrimonio cultural y natural	Cualitativo
	1	Gastronomía y cultura	Cualitativo
	1	Guianza y geografía turística	Cualitativo
	1	Agroturismo o turismo natural o comunitario	Cualitativo
Tesis de investigación	2	Marketing y administración turística	Cuantitativo Cuantitativo
	1	Patrimonio cultural y natural	Cualitativo
	2	Gastronomía y cultura	Cualitativo
	2	Guianza y geografía turística	Cuantitativo
	2	Agroturismo o turismo natural o comunitario	Cualitativo Cuantitativo
	1	Marketing y administración turística	Cuantitativo
	1	Patrimonio cultural y natural	Cualitativo

Artículos científicos	1	Gastronomía y cultura	Cuantitativo
	1	Guianza y geografía turística	Cualitativo Cuantitativo

Ilustración 3: Resultados tipos de enfoques sobre tesinas

Posterior a estos resultados se nota claramente que los investigadores que plantean procesos de investigación formativa en la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo a través de las tesinas, utilizan en supremacía el enfoque cuantitativo, dejando a un lado la importancia de datos estadísticos que se abordarían en un enfoque cualitativo, además de sostener que áreas o temas como Guianza y geografía turística merecen un análisis con enfoque cuantitativo y método deductivo, para ejecutar análisis descriptivo de los hallazgos

Ilustración 4: Resultados tipos de enfoques sobre tesis

Siguiendo los resultados obtenidos de los investigadores sobre la investigación formativa de la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo a través de tesis, se puede ver claramente el dominio cuantitativo en cada área, Marketing, administración turística y agroturismo están analizadas con los dos tipos de enfoques cuantitativos y cualitativos, además en esta ocasión las áreas de Guianza y geografía turística han sido analizadas con un enfoque cuantitativo y un método deductivo con su análisis descriptivo de los hallazgos.

Ilustración 5: Resultados tipos de enfoques sobre artículos

Por ultimo obtenemos los resultados de los investigadores sobre la investigación formativa de la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, a través de los artículos, los cuales vemos el enfoque cuantitativo tiene dominio sobre las áreas y veamos que la mayoría de áreas tiene enfoques mixtos, es decir, cualitativos y cuantitativos,

excepto la área de Patrimonio ya que esta tiene un análisis de enfoque cualitativo, así que cada una de las áreas tiene su análisis deductivo y descriptivo correcto.

DISCUSIÓN

(Parada, 1998) manifiesta con frecuencia que, en cualquier tipo de investigación, que se recoge todo un conjunto de datos que más tarde se someten a un análisis cuidadoso o a un comentario interpretativo. Por ejemplo, en una investigación clínica o médica las observaciones que tienen el carácter de historias de casos, han sido recolectadas durante un largo tiempo y sólo posteriormente el investigador las analiza y las interpreta.

También puede suceder que un economista desee investigar el problema del desempleo durante los últimos diez años. Para ganar tiempo y dinero, el economista decide examinar los datos del desempleo que durante esa época recolectó el DANE, a través de sus encuestas, sobre empleo y desempleo; con base en esos datos recogidos de antemano hace su propia investigación.

En concordancia con (Parada, 1998) el tratamiento de la información es lo esencial al utilizar los datos recogidos, si estos fueron bien asumidos desde la lógica o enfoque concebido y por ende las modalidades, técnicas y recursos aplicados desde la naturaleza del tema, es importante plantear estas preguntas obligatorias con los sujetos investigadores: ¿Cuál es el objeto de estudio y cómo quiere llegar a ese objeto para extraer información?, ¿Cuáles son las características de los sujetos y del entorno dónde se encuentra la información?, ¿Cómo y dónde podrían extraer información?, definitivamente estas preguntas esenciales son soslayadas actualmente en su mayoría abordamos investigación formativa antes de ejecutarla, asumiendo analogías que podrían estar descontextualizadas y alejadas de la realidad del fenómeno.

CONCLUSIONES

Los investigadores que plantean procesos de investigación formativa en la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo a través de las tesinas, utilizan en supremacía el enfoque cualitativo, dejando a un lado la importancia de datos estadísticos que se abordarían en un enfoque cuantitativo, además de sostener que áreas o temas como Guianza y geografía turística merecen un análisis con enfoque cuantitativo y método deductivo, para ejecutar análisis descriptivo de los hallazgos.

Existe poca información sobre enfoque cualitativo y cuantitativo del área de patrimonio cultural y natural del turismo en el Ecuador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cook, T. y. (1997). *“Métodos Cualitativos y Cuantitativos en Investigación Evaluativa”*. Madrid.: Morata.
- H.McMillan, J. (2005). *Investigación educativa*. Madrid España: Pearson.
- James H. McMilla, Sally Schumacher. (2005). Enfoque de investigación para problemas y coyunturas del turismo en el Ecuador. En S. S. James H. McMilla, *INVESTIGACION EDUCATIVA* (pág. 38).
- Méndez A., C. E. (1994). *Metodología, Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias Económicas, Contables, Administrativas*. Bogotá: : McGraw Hill.
- Pandit, N. R. (1996). The Creation of Theory: A Recent Application of the Grounded Theory Method. *The Qualitative Report*, Volume 2, Number 4.
- Parada, Y. (1998). *Aprender a investigar*. Bogotá: ARFO.
- Weiss, C. H. (1996). *Investigación Evaluativa*. México: Trillas.